

УДК: 53.01: 510.20: 001.19: 2-17

За час до рассвета (физика между прошлым и будущим)

Ляхов Владимир Валентинович, кандидат физико-математических наук

Аннотация. Рассмотрены исторические и социальные причины кризиса современной физики. Делается вывод о необходимости вернуться к древней идее одушевленности природы. Предложено считать все физические величины комплексными. Мнимая часть не наблюдаема, но в то же время необходимо присуща физической величине, являясь чем-то вроде скрытого параметра, и проявляется только косвенно, заставляя систему двигаться по тому или иному пути. Мнимую часть можно считать “душой” физической величины, а природу – живым субъектом. Цель науки не в покорении природы, а в изучении взаимодействия Мировой Души и материального мира. Исследование проведено в пределах философских течений холизма и русского космизма.

An hour before dawn (physics between past and future)

Lyahov Vladimir V., Candidate of Physical and Mathematical Sciences

Abstract. Considered historical and social causes of modern physics-term crisis. The conclusion about the need to return to the old idea of animate nature is doing. It has been suggested to consider all physical quantities are complex. The imaginary part is unobservable, but at the same time inherent need to characteristic of the physical quantity, as something of a hidden parameter and manifests itself only indirectly, causing the system to move in the that or any other way. The imaginary part can be considered as the "soul" of the physical quantity and nature – a living subject. The purpose of science is not in the conquest of nature, and in studying the interaction of the Universal Soul and the material world. The study was conducted within the philosophical currents of holism and Russian cosmism.

Физика – наука о неживой природе. Мы слышали это и в школе, и в вузе, а теперь сами там же и теми же словами начинаем преподавание курса физики. Однако, возраст иногда влияет на человека благосклонно. Суетясь и спеша, как и все, к концу, но размышляя при этом, он может в мыслях забежать даже наперед свода беспрекословных истин, который солидно раздумывает, в каком направлении двинуться дальше. Раздумывает, потому что сегодня трудно выбрать путь и прямо, и налево, и направо. Раздумывает, потому что совершенно явно обозначились проблемы экономические, политические, социальные, а главное – мировоззренческие. А в это время...

А В ЭТО ВРЕМЯ

Практически все культуры в настоящее время втянуты в той или иной степени в Западную цивилизацию. Шпенглер называл это явление псевдоморфозом. Псевдоморфозу подвержены, например, Индия, Китай и Россия в том числе.

Элементы западного мировоззрения стали внедрять в России еще при Алексее Тишайшем, отце Петра I. Именно тогда Русская Православная Церковь претерпела никоновские реформы, ориентированные, фактически, на усиление западного влияния, распространявшегося впоследствии через Киевскую Могиланскую академию. Реформа внедрялась силой и привела к расколу, часть верующих (старообрядцы) не приняла обмирщения, шедшего по западному каналу влияния. Неприятие достигало самых резких форм: коллективных самосожжений, ухода в леса и т.д. Преобразования Петра I с точки зрения старообрядцев были деянием антихриста.

Покорившая современный мир цивилизация является технологической. Она вытесняет из мира все живое и заменяет его искусственным. Жизнь начи-

нает регулироваться механистической наукой, первоначально сложившейся как наука, изучающая мертвую материю. Один из основоположников современного естествознания Иоганн Кеплер писал: “Моя цель – показать, что небесную машину следует сравнивать не с божественным организмом, а с часовым механизмом” [1]. Мораль уступает место рационализму и критерию выгоды. По мнению одного из крупнейших биологов нашего времени Конрада Ленца вопрос о моральности возникает только, если объектом изучения является живое.

Наш выдающийся мыслитель Игорь Ростиславович Шафаревич считает, что идейные течения, подготовившие технологическую цивилизацию, связаны с духовным кризисом, который Западная Европа пережила в XVI в.: Реформацией и возникшим рационалистическим протестантизмом. Но историк Линн Уайт рассматривает влияние не только протестантизма, но шире – всего христианства [2]. По его мнению, машинная цивилизация и последующий экологический кризис вышли из христианского понимания Бога, ибо оно вытеснило более древнее восприятие мира, согласно которому вся природа одушевлена и тем самым родственна человеку. Христианство, согласно Уайту, оторвало Бога от мира, признало лишь человека сотворенным по образу Божьему и тем дало право человеку по произволу использовать природу для своих надобностей. Этим открывается дорога к безжалостной эксплуатации природы. О том же свидетельствуют взгляды В. Розанова, который полагал, что христианство вообще уводит человека из мира, учит, что весь мир лежит во зле, что не следует любить ни мира, ни того, что в мире [3].

И. Р. Шафаревич, думая об этом, приходит к выводу, что необходимо обратиться к этой древней идее одушевленности природы. Он полагает, что на

Руси сложилось так называемое “двоеверие”, и пишет об этом: “Православие воплотилось в духовное тело языческой Руси” [1]. В этом он видит отличие русского исповедания христианства от западного, в этом причина более терпимого и участливого отношения к природе и божественной твари на Руси. И. Р. Шафаревич полагает, что социализм и капитализм – два технологических пути к одному обрыву. “Удовлетворение потребностей советского человека” тоже было построено на эксплуатации природы. Как же, “не ждать милостей от природы, но взять их у неё – наша задача”. Конечно, оба пути хуже, но при этом, пожив в реальном социализме, и живя ныне тоже в реальном капитализме, мы видим, что капитализм ниже каких-то допустимых моральных норм. Назвать его “звериным” – значит оскорбить зверей, которые убивают ради пищи, а не ради пресловутого накопления, на который так падки некоторые представители “человеческого” рода.

Современный исследователь М. Жутиков пишет: “Мы “одной крови” с природой, мы и по сей день способны, но не желаем слышать ее язык, мы обалдели от своей цивилизации и смотрим только в нее, как помешанный в точку. Но на самом деле мы – плоть от плоти Жизни, мы – Она сама, мы ее певцы и ее чудесные помешанные” [4].

Но вот этот бешеный темп научно-технической гонки, стремление покорить природу и вычерпать из неё всё, что можно с помощью машин, привели к удивительному результату: человек-конструктор становится заложником и рабом этих машин. Процессы вышли из-под контроля, технологическая цивилизация действует уже не на благо человека, хотя бы материальное; необузданное, “раблезианское” потребление вызвало к жизни идеологию производства ради производства; человек, а тем более его духовный мир, стали мало значимы для “прогресса”. И выхода из этой ситуации в рамках общества потребления нет. Разразилась катастрофа экологическая, социальная, политическая. Если еще отпущены сроки, во избежание рукотворного конца необходимо вернуться к своему прерванному пути. Задача России найти свое место в новых исторических условиях. Западный сциентизм скатывается, по определению П. Фейерабенда, уже к откровенному “рациофашизму”; на горизонте замаячил кошмар биотехнологий, так и не разобравшись в микро- и мегамире, решили, наконец, поправить самого человека: кому шпоры на ноги, а кому седло на спину.

Тут и короновирус кстаги подоспел, а, может быть, его создали, а, может быть, и просто придумали – во всяком случае либеромыслящие постараются реализовать с его помощью свои “глобальные” задумки. Суматоха короновируса готовит почву для реформатирования общества. Экономике, по-видимому, задумано свести к технологии “цифровизации”, и эта “цифра” неминуемо приведет к электронному рабству. А науку, какая она ни есть, сегодня умерщвляют: она практически не финансируется, форма заявок на гранты, спускаемая “манагерами” от науки, все больше напоминает записки сумасшедшего, где требуют сознаться в каком квартале какого года какое совершишь открытие, и попробуй потом

его не совершить. Лейбниц и Ньютон очень бы удивились – во что развилось их “кустарное” по сравнению с методикой нового времени разбирательство с природой. Научный престиж опущен ниже плинтуса, подготовка научных кадров и вообще образование последовательно разрушаются. **Где же путеводная тропа ко спасению? Правильно ли мы понимаем или, лучше сказать, воспринимаем окружающий мир?**

ПАНПСИХИЗМ (“пан” значит всё, “психо” – разум)

В последнее время все большую силу набирает течение панпсихизма – предположения о том, что неодушевленные предметы могут иметь сознание. Ученые заявляют, что сознание – уже не особенность человеческого субъективного опыта. Сознание является основой Вселенной, которое присутствует в каждой частице и во всей материи.

Традиционные попытки объяснить феномен сознания продолжают терпеть неудачу. В нынешнее время авторитетные философы, медики и физики, в том числе и такие известные ученые, как нейрофизиолог Кристоф Кох и физик Роджер Пенроуз, придерживаются теории панпсихизма. Так, Пенроуз предположил, что сознание не обязательно связано с биологическими организмами. Он полагает, что сознание, как таковое, происходит из неких пока еще не изученных свойств квантовой запутанности.

В 1995 году австралийский философ Дэвид Чалмерс сформулировал “трудную проблему сознания”. “Физика объясняет химию, химия объясняет биологию, а биология частично объясняет психологию”, – отмечает ученый. Но, по его словам, до сих пор нет ответа на вопрос, что такое сознание. Материалистическая точка зрения утверждает, что сознание имеет истоком исключительно физическую материю. Однако неясно, как именно это работает. “Очень трудно получить сознание из несознания”, – заключает Чалмерс [5]. Сознание является отдельным и отличным от физической материи, но тогда возникает вопрос о том, как сознание взаимодействует и влияет на физический мир. Панпсихизм вполне может означать, что “любая система сознательна”. “Скалы будут сознательными, ложки будут сознательными, Земля будет с сознанием”, – говорит Чалмерс. Интерес к панпсихизму вырос благодаря усилению академического изучения сознания и самосознания. За последние годы в этой области было издано несколько академических книг и ряд статей о панпсихизме, например [6].

“Почему мы считаем, что здравый смысл – хороший проводник по устройству Вселенной?” – задается вопросом Филип Гофф, преподаватель философии в Центрально-Европейском университете в Будапеште. “Эйнштейн говорит нам странные вещи о природе времени, которые противоречат здравому смыслу; квантовая механика не имеет ничего общего со здравым смыслом”, – отмечает он. **“Глупо отказывать в сознании природе вещей и спрашивать потом о природе самого сознания”,** – подытоживает Гофф. Далее он отмечает, что теории панпсихизма начали появляться еще в 1920-х годах. Такие мыслители, как философ Бертран Рассел и физик Артур Эддингтон, приводили серьезные аргументы в пользу

панпсихизма. “Физика не так хорошо помогает понять природу вещества, как принято считать. Эддингтон утверждал, что в нашем понимании Вселенной есть пробел. Мы знаем, как вещество себя ведет, но не чем оно является. В этот пробел мы можем поместить сознание”, — пишет Гофф [5].

АНИМИЗМ (от лат. “anima” – душа)

Но с точки зрения анимизма все предметы одушевлены, поэтому все предметы живы и имеют сознание (разумны), т.е. природа жива и разумна. В представлении древних людей душа имела у всего: у неба, солнца, грома, молнии, радуги, дождя, реки, камня, леса, дерева и т.д. Этот термин впервые сформулировал немецкий ученый Г. Шталь. Анимизмом Шталь называл свое учение о душе как некоем безличном жизненном начале, лежащем в основе всех жизненных процессов. Согласно его теории, ни одна органическая функция не осуществляется автоматически – все происходящее в организме контролируется чувствующей душой [7].

В дальнейшем это понятие развил английский этнограф и культуролог Эдуард Тайлор. Он понимал анимизм как первоначальную стадию развития религии, поскольку в основе анимизма лежит вера в существование души, разнообразных духов и вообще в одушевленность самой природы. Анимизм характерен для всей истории человечества, начиная с первобытных людей. Однако анимизм – это не пережиток прошлого, его проявления можно и сейчас наблюдать у некоторых аборигенных народов, например коренных обитателей России, Океании, Северной и Южной Америки, Африки. Тайлор привёл доказательства, что анимизм тесно связан с фетишизмом – верой в сверхъестественные возможности неодушевленных вещей, а также с тотемизмом – верой в сверхъестественную связь человека с животными – “родственниками”, растениями и неодушевленными вещами [8].

Многие ученые приходят к выводу, что Земля является живым и разумным существом [9]. По их мнению, Земля знает о живущих на ее поверхности людях, которые тревожат ее бурением, взрывами и нарушают экологию биосферы. Земля – это предельно энергонасыщенная, высокоорганизованная и эволюционирующая система, способная к адаптации у которой на много порядков выше, чем у человечества. Полагают, что участвовавшие в последнее время землетрясения, ураганы, цунами, наводнения и резкие колебания температуры – это ответ Земли на непродуманные действия человечества. В 1970-х годах британский эколог Джеймс Лавлок выдвинул “гипотезу Геи”. В ней идет речь о Земле как о суперорганизме, который благодаря саморегуляции способен поддерживать основные параметры среды на постоянном уровне.

Является ли сама Вселенная живой? Оказывается, что атомы напоминают солнечные системы, крупномасштабные структуры вселенной похожи на нейроны в человеческом мозге, а есть еще любопытные совпадения: количество звезд в галактике, галактик во вселенной, атомов в клетке и клеток в живом существе примерно одинаково (от 10^{11} до 10^{14}). Возникает следующий вопрос: “Не являемся ли мы просто

клетками мозга более крупного создания планетарного масштаба?” [10].

ВЕДИЗМ, РУССКИЙ ВЕДИЗМ (от слова “ВЕДЫ”)

Ведизм – религиозная система, предшествовавшая брахманизму и фактически являющаяся первой стадией формирования индуизма [11]. **Базой для развития ведизма послужили верования праиндоевропейцев. Являясь разновидностью анимизма, ведизм обожествляет силы природы.**

Мы сразу чувствуем, что однокоренным словом “ведизму” является наше русское слово “ведать”. Это, конечно, религия и миропонимание наших предков. Понимание древнеславянского язычества в качестве ведизма, праиндоевропейской религии и ведийской цивилизации, и проведение всевозможных индийско-славянских параллелей идёт от русского белоэмигранта, писателя Ю. П. Миролюбова (1892–1970), издателя “Велесовой книги” и автора работы “Риг-Веда и Язычество” [12].

Огромную работу по изучению родственных связей русского и древнего языка индоариев – санскрита проделала С. В. Жарникова. Светлана Васильевна установила, что многие топонимы (географические названия) Севера Европейской России раскрывают своё смысловое значение и звучат практически так же как топонимы древних ведических текстов на санскрите [13]. Сходство санскрита с русским языком ближе, чем с любым из европейских языков. Нам понятны имена богов: Агни – бог огня, Ночь – богиня ночи, наш Сварог – Бог неба, на санскрите “сварга” – небо. Пантеон Богов наших предков возглавлял Род Всевышний, следующую ступень занимали Сварог и Лада. Нам все понятно, ни с какого языка ничего переводить не надо.

С другой стороны, основоположник ДНК-генеалогии А. А. Клёсов приходит к выводу, что большинство русских и индийцев, представителей высших каст, относятся к гаплогруппе R1a1, что прямо свидетельствует о нашем происхождении от одного отца. Т.е. наши предки и предки индийцев жили когда-то вместе на Восточно-Европейской равнине. Разделение произошло во II тысячелетия до н.э. после того, как предки индийцев отошли на юг [14]. На необходимость учитывать “Евразийскую составляющую” своего происхождения указывает историк А. В. Пыжиков [15]. **Теперь можно перейти к основному.**

ПРИРОДА ЖИВА И РАЗУМНА?

Попытка познать мир с помощью господствующей научной методики приводит к появлению всё новых и новых проблем, разрешение которых – к появлению очередных проблем и т.д. Образцы вещества всё делим и делим, затрачивая всё большую энергию и колоссальные материальные средства. Еще сто лет назад надеялись приблизиться к каким-то завершающим результатам, но получили что-то совершенно непонятное, смогли лишь придумать название этому: “темная материя” и “темная энергия”. Если отбросить наукообразность, знаем о мире не больше, чем сто или пятьсот лет назад. А мир стоит как стоял, все функционирует и взаимосвязано каким-то неведомым образом. **Необходимо это осмыслить.** Доскональное изучение структуры тела никогда не создаст образа живого человека. Для какого-то приближения

к истине необходимо изучать его эмоции, желания, мысли, т.е. душу, его духовное состояние.

Так же и природа жива и разумна. Вопрос: как взаимодействуют две стихии - душа и видимый мир? Каждый, кто застал момент смерти, видел, что живое мгновенно превращается просто в вещество. А где же личность, всегда уникальная и неповторимая?! Зачем она развивалась, впитывала краски этого мира, решала этические проблемы?! Невозможно поверить, что её опыт был напрасен, личность ушла навсегда и потеряна для мира. Если это так, то жизнь не имеет смысла. И я больше не встречу того, кого любил, и кто меня любил?! И в этом случае жизнь бессмысленна.

Издавна существует убежденность, что тело в нашем мире существует до тех пор, пока его не покинула душа. При этом подразумевается, что это справедливо для человека и, может быть, для “высших” животных. Но это же справедливо и для “неживых” предметов. Например, гибнут деревья, рушатся горы, исчезают моря, гибнут звезды.

Как устроена душа и её связь с мировой стихией души? С точки зрения индуизма души могут переходить из одного тела (предмета) в другой. Тогда в идеальном мире душа не отражает сущности какого-то конкретного лица, а является набором сущностей большого (бесконечного?) количества лиц. Это как-то и нехорошо и бессмысленно.

Вот если душа, как частица мировой стихии, вначале вливается в тело, а затем возвращается обратно, обогащенная жизненными впечатлениями и уроками - тогда это может быть проявлением необходимости существования материи и её участия в развитии мира. Если в материальном мире установился союз двух душ, то при переходе обеих в мировой универсум они сохраняют свою привязанность. Освободившись от материи, две союзные души чувствуют, знают и видят все, что было и есть в материальном мире.

Душа связывает индивидуальность с универсумом. Первоначально одухотворив её, она передает всю нужную информацию и нравственные постулаты из накопленных к настоящему времени в общем душевном универсуме. В течении земной жизни индивидуума душа накапливает новую информацию о материальных и нравственных коллизиях и проблемах и передает её обратно универсуму. **Этот мировой душевный универсум, живой и разумный и есть Высшее Существо Вселенной, обладающее, видимо, какой-то Благой Целью.** В материальном мире время течет, а в душевном универсуме стоит, по крайней мере, течет бесконечно медленнее. Так во взаимодействии душевного универсума, и материального мира происходит развитие Вселенной (Природы). Необходимо взаимодействие идеального и материального миров. Тонкое взаимодействие этих миров, возможность проникнуть из этого мира в мир идеальный интересовало все религии и занимает практически всех людей, порождая как богооткровенные поучения, так и досужие вымыслы. **Смысл жизни человека, как и других существ материального мира (в том числе “неживых”) заключается во включении его в процесс существования (разви-**

тия) Природы. Не только человек - “двигатель прогресса”, вся живая одухотворенная Природа усилиями всех её членов движется к какой-то цели. Равнодействующая этих усилий может быть направлена в какой-то момент, видимо, как к добру, так и ко злу. Можно попытаться понять и эту цель, и причину отступления от неё - это в наших силах. Например, пока не прервётся в подлунном мире цепочка взаимного поедания друг друга - добра не жди, никакого “прогресса”, гуманизации общества и социальных отношений невозможно. Понимая это, надо обратить науку на то, чтобы поправить этот совершенный всеми нами неверный шаг, мы ведь тоже частица мирового душевного универсума, как утверждали предки, мы - внуки Богов. Хорошо бы в нашей части Вселенной человек научился “питаться” непосредственно с помощью света нашего Солнца, например, используя фотосинтез, как это делают наши растения. Необходимых для этого химических элементов на нашей Земле достаточно. Чем не цель для науки? Надо, хотя бы, прекратить просвещенный каннибализм - перестать убивать и есть мясо наших меньших братьев.

НАУЧНЫЕ РАСПУТЬЯ

Конец XIXв. был, наверное, периодом наибольшего единодушия, вернее, единомыслия в среде физиков. Существовала одна физика, цели, методы и результаты которой принимались всеми физиками, за исключением отдельных частных вопросов, решение которых, естественно, в процессе дальнейшего изучения должно было привести к одному результату, очевидному для всех. Физика ведь изучает законы внешнего мира, а они едины и независимы от постороннего наблюдателя. Это идеологическое единство покоилось на всеобъемлющих, как тогда казалось, результатах основной науки - механики. Как сказал Гельмгольц: “Конечная цель естествознания состоит в том, чтобы отыскать движения и их движущие силы, которые лежат в основе всех изменений, т.е. в том, чтобы разрешится в механику.”

Возникшая новая наука - электродинамика тоже была снабжена механически понимаемым эфиром. Успешно описывая мир электромагнитных явлений, эта классическая электродинамика оказалась неспособной объяснить два экспериментальных факта: кривую спектра излучения абсолютно черного тела и результаты опыта Майкельсона-Морли, поставленного с целью обнаружить движение Земли относительно эфира.

Из попыток разрешить эти проблемы родилась новая неклассическая физика: квантовая механика и теория относительности, обе далекие от механистического понимания природы. Пора единомыслия в среде физиков отошла в прошлое. Часть физиков, и в том числе Эйнштейн, не приняла вероятностный характер квантовой механики, часть физиков не смогла согласиться с новой трактовкой пространства и времени, содержащейся в теории относительности. Физика разделилась.

“Я утверждаю, что во всяком частном учении о природе подлинной науки отыщется лишь столько, сколько там математики” - эти слова Канта подчеркивают безусловную выделенность математики в ра-

ционалистической деятельности человека, познающего мир. Математика – единственная из наук, обладающая способностью доказательных рассуждений, основанной на методе дедукции. И в математике существует стремление основать здание науки на меньшем количестве сущностей. Во второй половине XIX в. была предпринята попытка построить математику на основе теории множеств. Но результат этой универсализующей деятельности в математике оказался точно таким же, как в аналогичном процессе механизации физики – единая математика распалась на различные направления, каждое из которых стремилось по-своему преодолеть парадоксы, вдруг возникшие в теории множеств. Можно выделить четыре основных направления современной математики: интуиционизм, логицизм, формализм и конструктивизм, и нельзя сказать, что они не противоречат друг другу.

Классическая формальная логика бивалентна: любое утверждение либо истинно, либо ложно, третьего не дано. Брауэром, основателем интуиционизма, в попытке выхода из кризиса была введена новая логика, отрицающая постулат исключения третьего для бесконечных множеств. После Брауэра стали пользоваться различными поливалентными логиками.

Как физика, так и математика при попытке их универсализации, т.е. поиске первооснов и сведении к меньшему количеству сущностей, распались, утратили первоначальное единство.

Обратимся к проблеме комплексных чисел. "Так и не преодолев трудностей, связанных с иррациональными и отрицательными числами, европейцы еще более увеличили свое, и без того тяжелое, бремя, когда набрали на новое открытие, значение которого они осознали далеко не сразу, – комплексные числа"

[16]. Используя мнимую единицу $i = \sqrt{-1}$, математик или физик не ощущает этого объекта; его и невозможно ощутить или понять, представить себе так же ясно, как, допустим, натуральное число. И все-таки, отталкиваясь от языковой праосновы: *imaginary* – мнимое, т.е. несуществующее. Как же так: существует несуществующее число?

В XVI веке Рафаэль Бомбелли сформулировал правила выполнения операций над комплексными числами, полученными в результате решения алгебраического уравнения, но склонен был считать эти числа бесполезной выдумкой. Кардано, Декарт, Ньютон, Лейбниц, Эйлер, не находя в них какого-либо физического или геометрического смысла (об этом свидетельствует само название "мнимые"), применяли комплексные числа в математических выводах.

Оглядываясь в прошлое, мы можем заключить, что первооткрыватели комплексных чисел пользовались ими как в силу необходимости, так и в силу удобств, ими предоставляемых, но никто не обладал ясным представлением о связи комплексных чисел с реальностью. Для последующих поколений математиков они стали уже просто данностью, которую необходимо принимать.

Сейчас полагают, что физическим измеримым величинам соответствуют действительные числа, комплексному исчислению в физике придается только

формально-математический, вспомогательный характер. Но и математика и физика являются двумя стволами одного и того же процесса познания человеком окружающего мира; возможно, что математические понятия несут сведения о наиболее глубоких свойствах этого мира.

Развитие естествознания свидетельствует, что объекты, существовавшие ранее только как математические, «идеальные» понятия наполнялись со временем реальным содержанием и принимались в семью физических объектов. Примерами являются отрицательные и иррациональные числа. Сейчас допускается описание физических величин и отрицательными и иррациональными числами.

Исторически шло последовательное расширение полей чисел. Поле натуральных чисел было расширено до поля целых чисел, потом до поля рациональных чисел, затем до поля вещественных чисел и, наконец, до поля комплексных чисел. При этом комплексное поле обладает отличающей его принципиальной особенностью: оно алгебраически замкнуто. Ограничение физических величин только полем действительных чисел кажется логически неудовлетворительным, поскольку часто математические операции выводят их из поля первоначального определения.

Здесь возникает кардинальный вопрос о соотношении понятий величины и числа. Естественным кажется принять следующее определение, высказывавшееся, например, А.Н. Колмогоровым [17]: "Число есть отношение двух величин". При таком определении сам факт существования комплексных чисел сразу влечет за собой заключение о существовании комплексных величин. Но основное свойство величин – быть больше или меньше, то есть быть упорядоченными. Следовательно, и комплексные физические величины, так же, как и соответствующие им комплексные числа, должны представлять собой упорядоченные структуры. В работах [18-22] нами проведено упорядочение комплексных чисел, исследованы основы геометрии и физики новой реальности, возникшей при введении неархимедовых комплексных числовых осей. Показано, в частности, что в комплекснозначном мире появляется возможность перехода через световой барьер с сохранением конечного действительного значения массы и, в каком-то смысле, соединения досветового и сверхсветового миров.

Возможно, что мнимая часть ненаблюдаема, но в то же время необходимо присуща физической величине, являясь чем-то вроде скрытого параметра, и проявляется только косвенно, заставляя систему двигаться по тому или иному пути. **Иными словами, мнимая часть величины является её "душой", заставляя систему двигаться в различных направлениях при одинаковых внешних условиях в зависимости от наполнения этой "души".**

В этом смысле можно сказать, что Природа является живым существом. Гениальная интуиция основателей новоевропейской науки Лейбница и Ньютона привела их к тому же умозаключению, причем характерно, что в конце жизни под давлением набирающего силу рационализма Ньютон изменил своё мнение на противоположное [1]. При этом, чувством

одухотворенности Природы наполнены мифы и сказания всех народов. Об этом наши чудесные сказки и сказки Пушкина. Мать – сыра земля из глубин русского мироощущения вошла в творчество Достоевского и побуждала к религиозному поиску православных мыслителей о. П. Флоренского и о. С. Булгакова, воплощавших это чувство в образе Софии – Премудрости Божией.

Мы коснулись принципиальных изменений в физике, которые повлекла бы за собой возможная комплексность физических величин. При этом возникает совершенно новая ситуация: естественнонаучный детерминизм в своем последовательном, полном воплощении становится неуместным. В какой мере при этом и какие именно существующие результаты изменятся – предмет дальнейшего исследования. **Цель науки не в покорении Природы, а в трепетном изучении взаимодействия Мировой Души и материального мира. Материальный мир как “мертвый” мир изучен уже достаточно, дальнейшему движению по этому пути грозит опрокидывание в “дурную” бесконечность. Общаться с Природой следует не как с камнем или собакой Павлова, а как с Богом, зашедшим в лабораторию ученого провести и поинтересоваться его творческими замыслами. Возможно, что новый взгляд на суть мнимого числа не окажется при этом бесполезным.**

Так долго лелеемое представление о незыблемой границе между изучаемым объектом и изучающим его субъектом оказывается неверным. Квантовая механика осознала это первой. Значит рушится один из основных столпов современного естествознания – требование абсолютной повторяемости результатов измерений, подтверждающих какой-либо закон,

независимо от места и времени этих измерений. Если же Вселенная жива и разумна, то сам изучающий “субъект” является стопроцентным объектом этого мирового универсума. Будущие исследователи должны осознать и как-то учесть эту всеобщую связь всего со всем, связь живую и разумную. **Пора освободиться от идеологии антропоцентризма, заложенной в человеческой истории “ветхим заветом” с “богоизбранным” народом и развитой впоследствии гуманистическим постхристианским “возрождением”, породившем современную науку, и возвратиться к здоровому мировоззрению наших предков, считавших себя вместе с остальными народами и всем сущим вообще частью одушевленной Природы.**

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Всё вышесказанное невозможно доказать, так же как нельзя опровергнуть. По крайней мере, все рассуждения лежат в пределах философских течений холизма и русского космизма. Вера первичнее рассуждения. Все ученые вначале верят во что-то, а потом рассуждают. Мне радостно осознавать свое родство с деревом под окном, всем живым сущим и облаками, Луной и Солнцем, звездами в ночном небе. И я верю, что моя душа, освободившись от тела, встретится с душами родных и близких мне людей и зверей, которых я любил и которые меня любили. Наши тела обмениваются молекулами, атомами, протонами, нейтронами и, конечно, кварками и струнами, и образуют Новую Землю. Но мы останемся и будем жить вечно в родной Вселенной.

Мысли приходили, как правило, ночью перед рассветом. Вот и сейчас глубокая ночь, но рассвет уже близок. Слава Роду Всевышнему, Сварогу и Ладе!

Литература:

1. Шафаревич И. Р. Две дороги к одному обрыву. Айрис Пресс, М. 2003.
2. White Lynn. Animals and Man in Western Civilization. // Animals and Man in Historical Perspective. N.-Y. – London, 1974.
3. Розанов В. В. Темный лик. Люди лунного света. М.1990.
4. <http://reading-hall.ru/publication.php?id=20588>
5. <https://bykvu.com/bukvy/84246-panpsikhizm-teoriya-o-tom-chto-neodushevlenyye-predmety-mogut-imet-soznanie>
6. Lovelock J. A New Look at Life on Earth. Oxford University Press, Oxford. 1979.
7. <http://www.psychologies.ru/glossary/01/animizm/>
8. https://spravochnick.ru/kulturologiya/kultura_pervobytnogo_obschestva/animizm_v_pervobytnoy_kulture/
9. <https://ok.ru/tayny.odnoklassniki.ru/topic/66441058093825>
10. <https://inosmi.ru/science/20160128/235199801.html>
11. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Ведизм>
12. https://ru.wikipedia.org/wiki/Русский_ведизм
13. [youtube.com/watch?v=LbTWPuWdAn4](https://www.youtube.com/watch?v=LbTWPuWdAn4)
14. [youtube.com/watch?v=xKwzflG1y5U](https://www.youtube.com/watch?v=xKwzflG1y5U)
15. [youtube.com/watch?v=rIQfucl5bhQ](https://www.youtube.com/watch?v=rIQfucl5bhQ)
16. Клайн М. Математика. Поиск истины. М., Мир,1988.
17. Колмогоров А.И. О понятиях величины и числа. В сб. Историко-математические исследования, вып. 32-33, М., Наука, 1990.
18. Lyahov V.V., Neshchadim V.M. On stability of physical systems in a complex plane. <https://arxiv.org/ftp/physics/papers/0111/0111052.pdf>, 2001.
19. Lyahov V.V., Neshchadim V.M. The role of complex magnitudes in plasma electrodynamics. Advances in Plasma Physics Re-search v.5, New York, Nova Science Publishers, 2006.
20. Lyahov, V.V., Neshchadim, V.M. Models of Plasma Kinetics and Problems with Their Interpretation in the Current Paradigm, New York, Nova Science Publishers, 2018.

21. Lyahov, V.V., Neshchadim, V.M. On complexification of physics. Complex numbers as object of physical reality. East European Science Journal, 2019, V. 1. P. 42-52.
22. Lyahov, V.V., Neshchadim, V.M. On the complexification of physics. Horizons in World Physics v. 300, New York, Nova Science Publishers, 2019.